

ПЕРСПЕКТИВЫ И ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Холбеков Расул Олимович

доктор экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский учет» Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы развития правовых основ бухгалтерского учета Республики Узбекистан. А также рассмотрены основные отличительные черты НСБУ и МСФО. Изучены положительные и проблемные аспекты перехода к международным стандартам финансовой отчетности. Даны предложения задачи и этапы перехода к международным стандартам финансовой отчетности.

Ключевые слова: законодательные акты, экономическое пространство основополагающие документы, правовые основы, прозрачности информации НСБУ, МСФО, бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИГА ЎТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА БОСҚИЧЛАРИ

Расул Олимович Холбеков

Иқтисод фанлари доктори, Тошкент Давлат Иқтисодий университети бухгалтерия ҳисоби кафедраси профессори

Аннотация: ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия ҳисобининг ҳуқуқий асосларининг ривожланиш босқичлари муҳокама қилинади. Бухгалтерия ҳисоби Миллий стандартлари ва УФРСНИНГ асосий ажралиб турадиган хусусиятлари ҳам кўриб чиқилади. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишнинг ижобий ва муаммоли жиҳатлари ўрганилди. Таклифлар вазифалари ва халқаро молиявий ҳисобот стандартларига ўтиш босқичлари берилган.

Калит сўзлар: Қонунчилик ҳужжатлари, иқтисодий макон, fundamental ҳужжатлар, ҳуқуқий асослар, бухгалтерия ҳисобининг Миллий стандартлари, МҲХС, бухгалтерия (молиявий) ҳисоботлари ахборотининг шаффофлиги.

PROSPECTS AND STAGES OF TRANSITION TO INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Rasul Alimovich Holbekov

Doctor of Economics, Professor of the Accounting Department of Tashkent State University of Economics

Abstract: This article discusses the stages of development of the legal foundations of accounting in the Republic of Uzbekistan. The main distinguishing features of the National Accounting Standards and IFRS are also considered. The positive and problematic aspects of the transition to international financial reporting standards have been studied. The proposals tasks and stages of transition to international financial reporting standards are given.

Keywords: legislative acts, economic space, fundamental documents, legal bases, transparency of information of the National Accounting Standards, IFRS, accounting (financial) statements.

DOI. 10.5281/zenodo.6613702

Введение Развитие предпринимательства и частного бизнеса обуславливает возрастание роли бухгалтерской

информации в управлении, контроле и анализе предпринимательской деятельности. Бухгалтерский учет

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иктисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

Своевременность ее получения, соответствующего качества и достоверности для внутреннего и внешнего пользования (инвесторов, налоговой службы, статистики и т.д.) обеспечивается наличием квалифицированных специалистов-бухгалтеров, к деятельности которых предъявляются следующие требования:

- наличие специфической квалификации и навыков, достигаемых образованием и опытом работы;
- приверженность к единой, определенной системе ценностей;
- признание своей ответственности перед обществом вплоть до признания приоритета общественных интересов перед интересами клиента или работодателя, поскольку деятельность профессионального бухгалтера часто имеет большое значение не только для его клиента или работодателя, но и для всего общества в целом.

Бухгалтер в современных условиях необходимо:

- обеспечивать потребности общества в полноценной и достоверной информации;
- достигать профессионализма, чтобы клиенты и другие заинтересованные стороны были уверены, что они имеют дело с высококвалифицированным специалистом в своей области;
- постоянно обеспечивать высокое качество услуг;
- завоевывать доверие клиентов, чтобы последние были уверены, что этика профессионального бухгалтера не позволит совершать поступков, не совместимых со званием и этикой бухгалтера-профессионала.

Экономическая реформа в

Республике Узбекистан, изменение отношений к форме собственности, новые требования к налогообложению и переход на международные стандарты бухгалтерского учета вынуждает ведение новой учетной политики так, как того требуют рыночные отношения. Применение новой учетной политики в соответствии с требованиями международных стандартов и рыночных отношений в первую очередь связано с качеством и масштабом осуществления учетной интеграции.

В 1996 году 30 августа был принят Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете», с 1 января 1995 года было введено в практику Положение «О составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов». С августа 1998 года начали разрабатывать Национальные Стандарты Бухгалтерского Учета (НСБУ) и до настоящего времени принято в Республике Узбекистан и введено в действие 24 НСБУ.

В современном экономическом пространстве постоянно возникает необходимость в привлечении дополнительных ресурсов, в частности финансовых, для расширения и роста бизнеса. Именно поэтому многие собственники бизнеса заинтересованы в увеличении деловой активности предприятия и её инвестиционной привлекательности. Возможность продвижения за счет собственных внутренних источников ограничена, в связи с этим многие организации нуждаются во внешних источниках финансирования.

Формирование в современной Республике Узбекистан цивилизованных рыночных отношений определяет новые направления изменений в хозяйственном механизме. Они сопровождаются формированием системы бухгалтерского учета как элемента рыночной

инфраструктуры. В настоящее время бухгалтерский учет переживает один из сложных этапов в своей истории. В сжатые сроки в теории и практике бухгалтерского учета происходят значительные изменения. Изменения происходят также и в методологии бухгалтерского учета вследствие адаптации и совершенствования нормативного обеспечения учетного процесса к современному уровню развития рыночных отношений в Республике Узбекистан.

Бухгалтерский учет часто называют «азбукой и языком» бизнеса. В бизнесе широко используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая баланс, отчет о финансовых результатах и их использование, пояснительная записка к годовому отчету. [5]

Переход экономики на принципы рыночной системы хозяйствования, приватизация государственной собственности, широкое привлечение в экономику иностранных инвестиций, функционирование различных форм собственности, образование рынка ценных бумаг существенно повысили роль и значение учетной информации, как для внутренних, так и внешних пользователей.

Существует несколько способов привлечения капитала, главными из которых выступают банковские кредиты, размещение ценных бумаг на фондовых биржах, а также иностранные инвестиции. Но только для того, чтобы получить финансирование, владелец иностранных инвестиций должен видеть, на что привлекаются его средства и имеется ли возможность у компании в дальнейшем вернуть эти средства.

Многие предприятия по всему миру составляют и представляют финансовую отчетность внешним пользователям. Такая финансовая отчетность схожа в разных странах, но существуют различия, которые, по всей вероятности, были обусловлены целым рядом обстоятельств

социального, экономического и юридического характера. Этот широкий спектр различных обстоятельств, привел к использованию разнообразных определений элементов финансовой отчетности, к использованию различных критериев признания статей финансовой отчетности и предпочтению разных баз оценки, а также затронутыми оказались состав финансовой отчетности и объем информации, раскрываемой в ней.

Состав и порядок формирования финансовых отчетов организаций определяются потребностями заинтересованных пользователей. Исторически на свободном рынке капиталов разных стран доминировали определенные группы пользователей, что предопределило возникновение различий в системах бухгалтерского учета и отчетности этих стран. Указанные различия развивались и трансформировались в модели бухгалтерского учета, которые чаще всего классифицируют по территориальному признаку. [4]

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

Процессы глобализации, интернационализации экономических, политических и общественных отношений постепенно приводят к созданию мирового рынка, для которого не существует национальных границ. Создаются и успешно действуют транснациональные корпорации, имеющие предприятия в различных странах мира. Европейские страны формируют единое экономическое пространство. На территории этих стран введена единая валюта – евро. Эти и другие причины послужили предпосылками формирования системы учетной информации на международном

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иктисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

уровне – Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

МСФО представляют собой систему правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, функционирующую на международном уровне. В связи с интеграцией Республики Узбекистан в мировое сообщество, возникла необходимость унификации бухгалтерского учета и приведения основных принципов бизнеса к международным стандартам.

В соответствии с концепцией развития бухгалтерского учета на среднесрочную перспективу в Республике Узбекистан были предусмотрены этапы, приближая ее к международным нормам и стандартам:

- первый этап (1991-1996) – утвержден Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» от 30.08.1996г № 279-І.

- второй этап (1996-1999) – разработано «Положение о составе затрат на производстве и реализации продукции (работ,услуг) и о порядке формирования финансовых результатов». утвержденным постановлением Кабинета Министров от 5 февраля 1999 г. № 54;

- третий этап (1999-2019) – разработаны 24 национального стандарта бухгалтерский учета на основе МСФО;

-четвёртый этап (2020 - ...) – осуществлен поэтапный переход к международным стандартам, принята постановление Президента Республики Узбекистан от 24.02.2020 года №ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности».

Методология исследования

В целях широкого привлечения в акционерные общества иностранных инвесторов и менеджеров, создания благоприятных условий для их активного участия в корпоративном управлении, модернизации, техническом и технологическом перевооружении производства, организации выпуска качественной, конкурентоспособной

продукции и ее продвижении на внешние рынки, а также кардинального уменьшения присутствия государства в экономике за счет сокращения государственных активов и долей в уставных капиталах акционерных обществ были принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 24.02.2020 года №ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности». В настоящее время бухгалтерский учет стремится к расширению своих функций в системе управления. Используя современные учетные методологии и методики, представляющие собой достижения отечественной и зарубежной учетной мысли, бухгалтерский учет в условиях реформирования и перехода к МСФО, пополняется системами, оснащенными мощной компьютерной техникой и разнообразными пакетами прикладных программ. Это, с одной стороны, дает возможность успешно участвовать в информационном обеспечении планирования, нормирования, экономического анализа, контроля и, с другой стороны, использовать экономическую информацию, получаемую от данных видов управленческой деятельности.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области бухгалтерского учета дано следующее определение бухгалтерского учета, которое зафиксировано в Федеральном законе от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной информации об объектах, в соответствии с требованиями законодательства, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности". [2]

Основополагающие характеристики бухгалтерского учета представляют информационную систему, назначение которой в управлении

заключается в измерении, обработке и обобщении учетно-экономической информации, главным образом финансового характера, т.е. выраженной в стоимостных измерителях. Такая информация используется как внутренними, так и внешними пользователями бухгалтерской (отчетной) информации для выработки и поддержки управленческих экономических решений, включая выбор оптимального варианта размещения ограниченных ресурсов для рентабельного ведения хозяйства.

Бухгалтерский учет отличают следующие признаки:

- учет строго документален. Основанием для любой бухгалтерской записи должен служить специально оформленный документ. Например, выписка банка, расходный и приходный кассовые ордера, ведомость начисления зарплаты, авансовый отчет, накладная, счет и т.п. В противном случае бухгалтер не вправе регистрировать хозяйственную операцию;

- учет имеет сплошной, непрерывный характер. Необходимо фиксировать исключительно все хозяйственные операции, не допуская выборочного и прерывного наблюдения.

Результаты исследования

Таким образом, каждая хозяйственная операция (изменение расчетного счета, приход и расход денег по кассе, покупка и продажа товара, прием товара на склад и передача его для реализации, выдача материалов со склада в производство и другие) должна быть документально оформлена и зафиксирована бухгалтером в учетных регистрах в денежном измерителе.

Принципы регулирования бухгалтерского учета в РФ заложены в статье 20 Закона

№ 402-ФЗ. Они предполагают:

1) соответствие федеральных и отраслевых стандартов потребностям

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уровню развития науки и практики бухгалтерского учета;

2) единство системы требований к бухгалтерскому учету;

3) упрощение способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов малого предпринимательства и отдельных форм некоммерческих организаций;

4) применение международных стандартов как основы разработки федеральных и отраслевых стандартов. План Минфина России на 2012-2015 годы по развитию бухгалтерского учета и отчетности в РФ на основе МСФО утвержден приказом Минфина России от 30.11.2011, № 440;

5) обеспечение условий для единообразного применения федеральных и отраслевых стандартов;

6) недопустимость совмещения полномочий по утверждению федеральных стандартов и государственному контролю (надзору) в сфере бухгалтерского учета. [2]

Иерархия документов в области регулирования бухгалтерского учета выглядит следующим образом:

1) федеральные стандарты;

2) отраслевые стандарты;

3) рекомендации в области бухгалтерского учета;

4) стандарты экономического субъекта.

Федеральные и отраслевые стандарты обязательны к применению, если иное не установлено этими стандартами.

Федеральные стандарты независимо от вида экономической деятельности устанавливаются:

1) определения и признаки объектов бухгалтерского учета, порядок их классификации, условия принятия их

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иктисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

к бухгалтерскому учету и списания их в бухгалтерском учете;

2) допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского учета;

3) порядок пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета, выраженной в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации для целей бухгалтерского учета;

4) требования к учетной политике, в т.ч. к определению условий ее изменения, инвентаризации активов и обязательств, документам бухгалтерского учета и документообороту в бухгалтерском учете, включая виды электронных подписей, используемых для подписания документов бухгалтерского учета;

5) план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, за исключением плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядка его применения;

б) состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. образцы форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств;

7) условия, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность дает достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период;

8) состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности

при реорганизации юридического лица, порядок ее составления и денежного измерения объектов в ней;

9) состав последней бухгалтерской (финансовой) отчетности при ликвидации юридического лица, порядок ее составления и денежного измерения объектов в ней;

10) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов малого предпринимательства. [6]

Вышеуказанные документы ставят основные задачи перед национальным стандартом бухгалтерского учета. Это составление финансовой отчетности по требованиям международных стандартов финансовой отчетности в акционерных обществах для привлечения иностранных капиталов. И ежегодная публикация финансовой отчетности а также, проведение внешнего аудита в соответствии с международными стандартами (МСФО).

В целях обеспечения необходимой информационной среды для иностранных инвесторов с 1 января 2021 года организуют ведение бухгалтерского учета и начиная с итогов 2021 года составляют финансовую отчетность на основе МСФО, за исключением юридических лиц, для которых законодательством предусмотрен более ранний срок перехода на МСФО. [1]

В целях повышения качества и доступности информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, а также совершенствования системы регулирования бухгалтерского учета и контроля качества бухгалтерской (финансовой) отчетности разработан национальный стандарт бухгалтерского учета №1 «Учетная политика и финансовая отчетность». [3]

Анализ и обсуждение результатов

Следует учитывать, что при переходе на международные стандарты финансовой отчетности последствия могут быть для акционерных обществ как

положительные, так и отрицательные. В качестве положительных аспектов можно отметить:

- 1) Повышение прозрачности информации;
- 2) Повышение информативности отчетности;
- 3) Улучшение сопоставимости показателей;
- 4) Увеличение возможности для анализа деятельности общества.

И как следствие всему вышесказанному переход на МСФО облегчает путь к международным рынкам капитала.

В то же время широкое применение МСФО приводит к появлению некоторых трудностей. К ним можно отнести:

1. Наличие различий в национальных стандартах бухгалтерского учета Республики Узбекистан и международных стандартов финансовой отчетности;
2. Особенности учетной политики предприятия;
3. Отсутствие заинтересованности руководства общества в отражении полной и прозрачной информации в финансовой отчетности;
4. Противоречивость законодательства Республики Узбекистан;
5. Национальный менталитет.

Основные отличительные черты НСБУ и МСФО следующие:

- 1) Отчетная дата отчетности по МСФО не привязана к окончанию календарного года. Главное, чтобы дата окончания отчетного периода или период, охватываемый финансовой отчетностью или примечаниями, повторялись от одной отчетности к другой.
- 2) Отечественные правила учета в большей степени, чем МСФО, ориентированы на юридическую форму, технические процедуры учета и строгие требования к документации и в меньшей степени к экономическому содержанию операций.

3) В НСБУ важная роль отведена плану счетов бухгалтерского учета и корреспонденции счетов. Стандарты МСФО в принципе не содержат упоминания о бухгалтерских счетах, поскольку ориентированы на результат работы финансовых служб – бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

4) Одно из основополагающих допущений МСФО предписывает следовать концепции соотношения, согласно которой затраты отражаются в том же периоде, что соответствующие доходы, а в нашей системе учета затраты отражаются не раньше того, как будут выполнены определенные требования в отношении документации.

Перечень действующих различий по требованиям и отличительные черты между МСФО и НСБУ, при кажущихся похожих формулировках, колоссальны. Так, финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, готовится главным образом для действительных и потенциальных инвесторов, финансовой отчетностью, составленной в соответствии с НСБУ, пользуются фискальные органы, органы государственного управления и другие внешне пользователи. Эти группы пользователей имеют различные интересы и различные потребности в информации, поэтому принципы, лежащие в основе составления финансовой отчетности, исторически развивались в различных направлениях.

Выводы и предложения

По нашему мнению полностью применение или охват МСФО без учета особенностей национальной системы бухгалтерского учета отдельно взятого государства невозможно. Возможно только совершенствование национальной системы бухгалтерского учета на основе подходящие принципы или порядок международных стандартов бухгалтерского учета.

С 1 июля 2016 года вступает в силу Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иктисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества», который в свою очередь приведет к увеличению нагрузки на специалистов по бухгалтерскому учету. Данное Постановление ставит требования перед системой бухгалтерского учета акционерных обществ, для привлечения иностранных инвестиций, у которых финансовая отчетность составляется по требованиям НСБУ и МСФО. До принятия постановления №ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности», число предприятий, которые составляют отчетность по международным стандартам за последние нескольких лет, был незначительны.

Без грамотного перераспределения обязанностей существует риск невыполнения поставленных задач. Однозначного и идеального варианта формирования функции МСФО не существует. Несмотря на то, что число специалистов, применяющих, изучающих и интересующихся имеется существенный недостаток квалифицированных кадров. Лишь незначительное число составителей отчетности, имеют квалификацию по МСФО, подтвержденные международными сертификатами, а также опыт работы в данной сфере. Это может негативно сказаться на качестве отчетности по МСФО, составляемой организациями, ставит под сомнение ее достоверность, снижает инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность предприятий.

В этой связи необходимо:

- разрабатывать методы популяризации применения МСФО и повышению квалификации специалистов по международной отчетности на государственном уровне;

- увеличить количество и доступность достоверной информации по МСФО, включающую в себя обобщение и анализ положительной практики

применения МСФО компаниями, адаптацию зарубежного опыта применения МСФО как на уровне государства в целом, так и положительного опыта иностранных компаний;

- разработать доступные широкому кругу специалистов программы обучения и повышения квалификации по МСФО, поддерживаемые государством и признаваемые на международном уровне;

- разработать оптимальный порядок составления и состав первичных документов в целях интеграции к международным стандартам финансовой отчетности.

МСФО вносят большой вклад в совершенствование и гармонизацию финансовой отчетности во всем мире. В странах с малоразвитой законодательной системой в области бухгалтерского учета МСФО используется как основа для национальных стандартов (Латвия, Мальта).

Также МСФО используется как международный норматив для тех стран, которые разрабатывают собственные требования (Китай, страны Центральной Европы, СНГ). Иностранные котируемые компании могут использовать МСФО в Австралии, Египте и на Украине.

Введение МСФО в Республике Узбекистан – это совершенно новый этап развития бухгалтерского учета, присоединения отечественной учетной практики к англо-американской системе ведения бухгалтерского учета, основывающейся на принципах профессионального регулирования, приоритета экономического содержания над правовой формой отражаемых хозяйственных фактов и определяющей роли профессионального суждения бухгалтера.

А также, основным фактором в осуществлении интеграции учета и контроля между государствами, Российской Федерации и Республики Узбекистан, является то, что у них

существует единая теоретическая основа по организации бухгалтерского учета.

Ученая интеграция не только восстанавливает отечественную экономическую связь стран СНГ, но имеет ряд других положительных факторов, так как возрастание интернациональной хозяйственной жизни, углубление межгосударственного распределения труда, распространения научно-технического прогресса, восстановление и укрепление экономических отношений между предприятиями по экспорту и импорту, которые создают объединённый рынок, даёт возможность обмена опытом специалистов и др. С помощью учетной интеграции появляется экономический механизм, который объективно влияет на дальнейшее развитие между Российской Федерацией и Республики Узбекистан.

Предпосылками интеграции системы бухгалтерского учета являются:

- близость уровня экономического развития и степени рыночной зрелости интегрирующих стран;

- географическая близость интегрирующих стран, наличие в большинстве случаев границ и исторически сложившихся экономических связей;

- общность экономических и иных проблем стоящих перед странами в области развития экономического сотрудничества;

- единый путь к международному стандарту.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24.02.2020 года №ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности». Газета «Народное слово», 26.02 2020 г.

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

3. Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан №20 «О порядке ведения упрощенного учета и составления отчетности субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства». Зарегистрированный МЮ. РУз. № 879-2. от 11.07.2006 г.

4. Definition of IFRSs amended after the name changes introduced by the revised Constitution of the IFRS Foundation in 2010.

5. Безруких П.С. и др. Бухгалтерский учет. Учебник.-2-е изд. перераб. и доп.- М.: Бухгалтерский учет, 1996.- 576 с.

6. Холбеков Р. О., . Нечеухина Н. С, Буянова Т. И. и др. Бухгалтерский учет: теория и практика России и Узбекистана. Учебник.: — М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, М-во высш. и сред, спец. образования Республики Узбекистан, Ташкентский гос. экон. ун-т, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2019.- 281 с.